

TOG'AY MURODNING „OYDINDA YURGAN ODAMLAR” QISSASIDAGI GRADUONIMLAR

Narbayeva Xosiyat

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga
tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11542260>

Annotatsiya: Tilshunoslikni adabiyot bilan integratsiya qilgan holda tadqiqi qilish sohada katta muvaffaqiyatlar eshigini ochadi. Ushbu maqolada Tog'ay Murodning „Oydinda yurgan odamlar” qissasida uchraydigan graduonimlarga misollar keltirildi.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, sinonimlar, darajalanish, graduonimlar, Tog'ay Murod, „Oydinda yurgan odamlar” qissasi.

Abstract: Research integrating linguistics with literature opens the door to great success in the field. In this article, examples of graduonyms appearing in Togai Murad's story „People walking in the moon” are given.

Key words: Linguistics, synonyms, gradation, graduonyms, Togai Murad, the story „People walking in the moon”.

Til va adabiyot bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Badiiy asarda tilning barcha jihatlar aks ettiriladi. Asarda barcha uslublarga xos so'zlarni, sheva so'zlarini va neologizmlarni ham uchratamiz. Shuningdek asarni yozish jarayonida ijodkor bir xil so'zlardan foydalanishdan qochadi va ko'proq sinonimlardan, ibora va maqollardan hamda ko'chma ma'noli so'zlardan foydalanadi. Tilshunoslikka oid tadqiqotlarni adabiyot bilan bog'lab tadqiq qilinsa, ko'plab muvaffaqiyatlarga erishiladi. Tilning qanchalik boyligi sinonimlarning ko'pligi bilan o'lchanadi. Sinonimlar bir xil ma'no anglatuvchi so'zlar hisoblanadi. Lekin, sinonimlar ma'nolarning kuchayib borishi ya'ni darajalanishi jihatidan bir-biridan biroz farq qiladi. Masalan: Yurmoq, yugurmoq, chopmoq; jilmaymoq, kulmoq, xoxolamoq kabi. Shuningdek sinonimlar bir xil ma'no anglatrsa ham uslublarda birdek qo'llanilmaydi. So'zlarning darajalarga egalariga graduonimlar deyiladi. Graduonimiya — leksemalarning ma'no guruhlari a'zolarida u yoki bu belgining darajalanishi. Bunday darajalanish oppozitsiyaning (zidlanishning) bir turi deb qaraladi va shu qatordagi bosh so'zga nisbatan belgilanadi. Masalan: «yosh» belgisiga ko'ra (bosh so'z ajratib ko'rsatilgan): buzoqtana-g'unajin-sigir; qiz-juvon-ayol, «Belgi»dagi darajalanish asosida: chiroyli-suluv-ko'rkam-zebo; «siljish sur'ati» belgisiga ko'ra: yurmoq-chopmoq-yugurmoq-yelmoq kabi.¹

¹ H. Jamolxonov “Hozirgi o'zbek adabiy tili” Toshkent “Talqin” - 2005

Tog'ay Murodning „Oydinda yurgan odamlar“ asaridagi graduonimlarni ko'rib chiqamiz. Tog'ay Murodga yangilik kashf etuvchi, yangi yo'l ochuvchi deb ham ta'rif beriladi. Tog'ay Murod 1948-yil Surxondaryo viloyatining Denov tumanida joylashgan Xo'jasoat qishlog'ida tug'ilgan. Tog'ay Murod „Yulduzlar mangu yonadi“, „Ot kishnagan oqshom“, „Oydinda yurgan odamlar“ hamda „Momo yer qo'shig'i“ nomli qissalari hamda „Otamdan qolgan dalalar“ nomli romanlar muallifidir. Bu asarlar kitobsevarlarning sevimli asarlari qatoridan joy olgan. Tog'ay Murod „O'zbekiston xalq yozuvchisi“ unvoniga sazovor bo'lgan. „Otamdan qolgan dalalar“ romani uchun Abdulla Qodiriy nomidagi Davlat mukofoti bilan taqdirlangan² Bu romanda uch avlod hayoti tasvirlangan. Tog'ay Murodning yana bir mashhur qissasi „Oydinda yurgan odamlar“ qissasidir. Bu qissada Qoplonbek va Oymomoning hayoti tasvirlangan. Asarda Oymomo va Qoplonbekning farzandsizlikda o'tkazgan yillari haqida so'z boradi. Quyida shu qissada keltirilgan graduonimlarga misollar keltirildi. Masalan: *qahqah(a)lamoq-xaxolamoq-miyig'ida kulmoq-qiqirlamoq-hiringlamoq-tirjaymoq-iljaymoq*. Bu sozlar asarda quyidagicha keltirilgan: Bo'zbolalar g'olibona *qah-qah urdi*[3:19b]. Nurmat kosa yelkasiga qarab, o'zi-da *xaxolab* kulib yubordi[3:90b]. Qayinsinglisiga tikildi-tikildi, *miyig'ida kuldi-kuldi*[3:11b]. Ana shunda chimildiqdan *qiqir-qiqir kulgi* keldi [3:18b]... Bola yer sapchidi, *hiringlab kuldi* [3:30b]. Nimaga *tirjayasizlar*, - dedi kosa, - ko'rgan bo'lsalaringiz aytingizlarda[3:90b]! U Yunus Rajabiy ashula aytganda *iljayuvchi* odamni otishga o'qi bolmaydi [3:7b]. *Bugun-erta*. Ayoling bugun u deydi, *ertaga* bu deydi[3:49b]... Katta-mimit(kichkina). Keyin, Xushvaqtni katta qilamiz[3:32b]. Kenja, mimit qo'llarini cho'za berdi-cho'za berdi[3:11b]. *Tirqish-daricha-deraza-eshik-darvoza*. Keyin, darvoza *tirqishidan* mo'raladi [3:90b]. Shu vaqt *daricha* g'iyqillab ochildi[3:78b]. Uy *derazalarini* ochdi[3:85b]. *Eshik-orani* supurdi[3:85b]. Oymomo onamiz *darvoza* tabaqalarini qars-qars yopdi[3:94b]. *Jo'ja-tovuq*. Makiyon ketida olam-jahon *jo'ja* odimladi[3:40b]. Hovli to'la oq *tovuq* bo'ldi[3:53b]! *Bahor-yoz-kuz-qish*. Fasllar ranglarga mo'l bo'ldi: *bahor* gulzor, *yoz* oftob, *kuz* munis, *qish* marmar[3:21b]... *Yig'lamoq-big'illamoq-ho'ngramoq*. Yig'lab-yig'lab uxlab qoldi[3:94b]. Robiya hamsoyasi go'dagi big'-big' *yig'ladi*[3:108b]. Peshonasini bilaklariga qo'ydi-da.. *ho'ngrab* yig'lab yubordi[3:47b]! *Odimplamoq-yurmoq-chopqillamoq*. Qimmat momo Olapardan hadiksirab *odimpladi*[3:94b]. Ayollar uyma-uy *yurib*, sumalak tarqatdi[3:84b]. Zarb bilan *chopqillab bordi*[3:31b]. *Qozon-doshqozon*. *Qozon* to'la osh bo'lsin, yostiq to'la bosh bo'lsin, deyapmiz[3:49b]. Maysazor adirlarda *doshqozonlar*

² Sh. Sariyev Adabiyot (Metodik qo'llanma) Toshkent „Yangi kitob“ 2018

osildi[3:66b]. *Yomg'ir-sel.* - Jumada kelsa, *yomg'ir* mo'l-ko'l bo'ladi[3:67b]. Bu yog'i, Lokkasoydan *sel* chiqqan[3:46b]. *Dushanba-seshanba-chorshanba-payshanba-juma-shanba-yakshanba.* Navro'z *dushanba* kuni kuni kelsa-da yaxshi bo'ladi[3:67b]. Inshoollo, Navro'z bu yil *seshanba* kuni kelar bo'libdi-da, aqlar? dedi Umarxon *eshon*[3:66b]. - Navro'z *chorshanbada* kelsa, yil qimmatilik bo'ladi[3:67b]. *Payshanbada* kelsa, dardmanlik ko'p bo'ladi[3:67b]. *Jumada* kelsa, *yomg'ir* mo'l-ko'l bo'ladi[3:67b]. - Navro'z *shanba* kuni kelsa... o'g'ri-muttahamlar yili bo'ladi, mushtumzo'rlar yili bo'ladi[3:67b]. *Yakshanba* kuni kelsa, ko'p binoyi bo'ladi[3:67b]. *Qo'y-sovliq-qo'zi.* *Qo'y* sog'aman qo'shoqda, turey-turey[3:100b]. Onamiz *sovliq* sog'ib boshladi[3:100b]. *Qo'zini* ko'tarib borib, qoshida quchoqlab o'tirdi[3:100b]. Barmoqday ilon-bilakday ilon. Barmoqday ilonlar, bilakday ilonlar, yo'g'on odam soniday ilonlar[3:60b]! *Qaramoq-alanglamoq-termilmoq-tikilmoq.* Biz u tikilmish tarafga *qaraymiz*[3:6b]. Ot orib-orib, tevarakka *alanglaydi*[3:7b]. Bobotogga *termilib-termilib* aytadi[3:7b]. Bir nuqtaga *tikiladi*[3:5b]. *Chayla-uy-hovli.* Sarg'aydi-sarg'aydi, yolvordi-yolvordi boshi yetmish shu joy shu *chayla* bo'ldi[3:120b]. Bo'lak *uyda* o'tirmish bo'lak domla oldiga keldilar[3:16b]. Ota-ona kuyov-qayliq uchun bo'lak *hovli* solib berdi[3:38b]. *Nevara-chevara.* Uylantiramiz-joylantiramiz, *nevara-chevara* ko'ramiz[3:32b]. *Nimqorong'i-qorong'i.* *Nimqorong'i* uyga kirib bordi[3:53b]. *Qorong'i* tushdi[3:23b]. *Uzum-mayiz.* Oqibat *uzumi* mayda-mayda bo'ladi[3:50b]. Kuzda *mayiz* qilinajak o'choq oldiga olib borib osdi[3:50b]. *Novda-terak.* *Novda* to'rtinchi bo'g'indan qaychi soldi[3:50b]. G'ojir *terak* bo'yi ko'tarildi[3:41b]. *Salqin-sovuq-qahraton.* Yellar *salqin* bo'ldi, yellar sokin bo'ldi[3:39b]. Qishda iliq bo'ldi, yozda *sovuq* bo'ldi[3:59b]. Aybi, *qahraton* sovuq bo'ladi[3:67b]. *Og'rimoq-zirqiramoq.* Qoplon oyog'ida *og'riq* turdi[3:39b]. Iliklari qizidi, iliklari *zirqiradi*[3:39b]. *Issiq-iliq.* Nafaslaringizni *issiq* qilingizlar[3:49b]... Qishda *iliq* bo'ldi, yozda sovuq bo'ldi[3:59b]. *Kun-hafta-oy-yil-asr.* Mana, necha yilkim, mungayib *kun* ko'radi[3:44b]. *Bir haftalarda* bug'doy ko'm-ko'k maysa bo'lib undi[3:79b]. Quyosh har burjni *bir oy* mobaynida aylanib otadi[3:64b]. Qorabuloq *yillar* mobaynida o'zanini katta oldi[3:59b]. Mana, ikki *asrdirkim*, Qorabuloq quyidan yuqorilab oqdi[3:59b].

Asarlarni o'qish jarayonida turli xil so'zlarni, ibora, maqol va matallarni ham uchratishingiz tabiiy. Asarlarni o'qish orqali so'z boyligi ham ortadi hamda so'zlarni o'z o'rnida qo'llash ko'nikmalari shakllanadi. Graduonimlarni asarlarda o'rganish juda ham zavqli va samaralidir. Bunday tadqiqotlar bilan har birimiz tilimiz rivoji uchun o'z hissamizni qo'shishimiz lozim.

FRANCE

FRANCE

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili Toshkent - „Talqin” - 2005
2. Sharif Bobojonov Ikrom Ismoilov O'zbek tilining so'zlar darajalanishi o'quv lug'ati „Yangi asr avlodi” Toshkent -2007
3. Sh. Sariyev Adabiyot (Metodik qo'llanma) Toshkent „Yangi kitob” 2018
4. Tog'ay Murod „Oydinda yurgan odamlar” Toshkent: Nurafshon-kitob-ta'minot, 2022.

